

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-404X

 IMFAKTOR
Science driven pages

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2024-3>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Хусенов Арслонназар Шерназарович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
2. Хандамов Даврон Абдикодирович – кимё фанлари доктори (DSc), профессор
3. Тўхтаев Бобоқул Ёрқулович – биология фанлари доктори, профессор
4. Ахмедов Фарҳод Қахрамонович – тиббиёт фанлари доктори, доцент
5. Махкамов Тробжон Хусанбоевич – биология фанлари номзоди, доцент
6. Ачилова Донохон Нутфиллоевна – тиббиёт фанлари доктори, доцент
7. Алиева Дилфуза Акмалевна – тиббиёт фанлари номзоди
8. Саркисова Ляля Валеревна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
9. Сотиболдиева Дилноза Илхомжоновна – биология ф.б.ф.д (PhD)
10. Аскарлов Пулат Азадович – тиббиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Турсунбоева Собира Муҳаммад қизи – амалиётчи нутрициолог ва диетолог
12. Шарипова Дилафруз Аслиддиновна – диетолог ва превентив нутрициолог
13. Раҳматуллаева Маҳфуза Мубиновна – тиббиёт фанлари номзоди (PhD)
14. Жўрабоев Фозил Мамасолиевич – кимё ф.б.ф.д (PhD)
15. Игамкулова Наргиса Абдувалиевна – кимё фанлар номзоди, доцент
16. Менглиев Шерзод Шоимович – кимё ф.б.ф.д (PhD)
17. Абсалямова Гулноза Маматкуловна – кимё ф.б.ф.д, доцент
18. Умаров Салим Халлоқович – физика-математика фанлари доктори, профессор
19. Халлоқов Фарҳод Каримович – физика-математика ф.б.ф.д (PhD)
20. Бердибаева Дилфуза Базарбаевна – биология фанлари номзоди (PhD)
21. Аманова Мавлуда Мустафакуловна – биология ф.б.ф.д (PhD)
22. Атабаев Дилшот Хусаинбаевич – геология-минералогия фанлари доктори (DSc) доцент

“Экспериментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.4 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES

ЗЕЙТУЛАЕВА Эмилия Рашидовна,

*Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
Ташкент*

ХАСАНОВА Гузаль Абдуазизовна

*Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр здоровья матери и ребенка
Ташкент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12549290>

ИНДУКЦИЯ РОДОВ У ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ГЕСТАЦИОННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА

АННОТАЦИЯ

Цель данного исследования оценить влияние гестационного сахарного диабета (ГСД) на течение процесса индукции родов динопростом при доношенном сроке гестации. Нами было всего обследовано 40 женщин с ГСД в доношенном сроке гестации. Индукцию родов проводили синтетическим простагландином – динопростом. Индукция динопростом не оказывает влияния на удлинение интервала времени до наступления родов и времени родоразрешения у беременных с ГСД. Часто встречаемые осложнения во время индукции родов у беременных с ГСД – это травматизм в родах, слабость родовой деятельности, неубедительное состояние плода.

Ключевые слова: сахарный диабет, беременность, индукция родов.

ҲОМИЛАДОРЛИК БИЛАН ОҒРИГАН АЁЛЛАРДА МЕҲНАТНИ ИНДУКЦИЯ ҚИЛИШ ҚАНДЛИ ДИАБЕТ

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқотнинг мақсади ҳомиладорлик қандли диабетининг (Гестацион қандли диабет) тўлиқ муддатли ҳомиладорлик даврида динопростон билан меҳнат индукцияси курсига таъсирини баҳолашдир. Биз тўлиқ муддатли ҳомиладорлик Гестацион қандли диабет билан жами 40 аёллар кўриб. Меҳнатни индукция қилиш синтетик prostaglandin – динопростон билан амалга оширилди. Динопростон индукцияси Гестацион қандли диабет билан касалланган ҳомиладор аёлларда туғилиш бошланишидан олдин вақт оралиғини узайтиришга ва туғиш вақтига таъсир қилмайди. Гестацион қандли диабет билан касалланган ҳомиладор аёлларда туғруқ индукцияси пайтида кенг тарқалган асоратлар туғруқ пайтида жароҳатлар, меҳнатнинг заифлиги, ҳомиланинг ноаниқ ҳолатидир.

Калит сўзлар: қандли диабет, ҳомиладорлик, меҳнат индукцияси.

INDUCTION OF LABOR IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

ANNOTATION

The purpose of this study is to evaluate the effect of gestational diabetes mellitus (Gestational diabetes mellitus) on the course of the induction of labor with dinoprostone at full-term gestation. We examined a total of 40 women with Gestational diabetes mellitus in full-term gestation. Induction of labor was performed with synthetic prostaglandin – dinoprostone. Dinoprostone induction has no effect on prolongation of the time interval before the onset of labor and delivery time in pregnant women with Gestational diabetes mellitus. Common complications during labor induction in pregnant women with Gestational diabetes mellitus are injuries during childbirth, weakness of labor, inconclusive fetal condition.

Keywords: diabetes mellitus, pregnancy, induction of labor.

Актуальность

Гестационный сахарный диабет (ГСД) – одна из самых часто встречаемых соматических патологий во время беременности, частота встречаемости которого варьирует в разных частях мира [1].

Эксперты Российской ассоциации эндокринологов и эксперты Российской ассоциации акушеров-гинекологов в результате многократных обсуждений в 2012 году пришли к выводу о необходимости принятия новых критериев диагностики ГСД [1].

Эти критерии базируются на результатах крупнейшего многоцентрового исследования НАРО (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes -гипергликемия и неблагоприятные исходы беременности) [3].

На основании согласованного мнения экспертов был принят Российский консенсус по диагностике и лечению ГСД [11].

Согласно новым критериям диагностики, диагноз ГСД устанавливается при однократном определении уровня глюкозы венозной плазмы натощак $>5,1$ ммоль/л, до $<7,0$ ммоль/л. При проведении перорального глюкозотолерантного теста между 24-й и 32-й неделями беременности для диагностики ГСД достаточно, чтобы хотя бы одно значение из трех, было бы равно или выше порогового: натощак $>5,1$ ммоль/л, через 1 час $>10,0$ ммоль/л, через 2 часа $>8,5$ ммоль/л [4].

СД является наиболее частой причиной гипергликемии у беременных, с которым встречаются эндокринологи и акушеры-гинекологи [5, 9, 10, 11, 12].

Несмотря на достижения акушерской диабетологии, общая частота осложнений беременности и заболеваемость новорожденных не снижается [12, 13].

Наиболее значимыми являются преэклампсия, рождение крупных детей, родовые травмы, неонатальная гипогликемия [2, 4, 6, 7].

Авторы схожи во мнение, что прегестационное ожирение является фактором риска развития неблагоприятных перинатальных исходов: аномалии роста плода, дефект нервной трубки, мертворождение, дистоции плечиков и паралич Эрба [4, 7, 12].

Также, при отсутствии лечения ГСД частота нарушений развития плода приближается в 100%, а это приводит к высокой перинатальной смертности [3, 7, 8, 9].

В настоящее время достаточно подробно описаны факторы риска, приводящие к развитию ГСД, список которых с каждым годом пополняется [1,5,]. Однако, их недостаточно для того, чтобы подтвердить или исключить вероятность развития ГСД у конкретной женщины, предположить степень выраженности нарушений углеводного обмена, возникающий во время беременности.

Индукцию родов у такого контингента беременных рекомендуют с целью избегания чрезмерного внутриутробного роста плода и дистоцию плечиков.

Цель исследования

Оценить влияние ГСД на течение процесса индукции родов динопростом при доношенном сроке гестации.

Материал и методы исследования

Нами было всего обследовано 40 женщин с ГСД в доношенном сроке гестации. Контрольную группу составили 20 женщин с низкой толерантностью к глюкозе (НТГ). Всем обследуемым были проведены следующие методы исследования: сбор анамнеза, клинические, лабораторные, инструментальные. Индукцию родов проводили синтетическим простагландином – динопростом в дозировке 3 мг, которые вводили в задний свод влагалища с интервалами 6–8 часов, максимально до 2х доз – 6 мг. Всего проводилось 3 тура дозревания шейки матки по необходимости. Степень зрелости шейки матки оценивали согласно шкале Бишопа. При необходимости была использована предварительная амниотомия и родостимуляция окситоцином.

Результаты исследования

ИМТ в группе с ГСД был достоверно выше по сравнению группой НТГ ($28,9 \pm 4,2$ и $26,3 \pm 2,3$ соответственно, $p < 0,05$). Средний возраст у беременных с ГСД был $26,6 \pm 3,4$, а у беременных с НТГ $24,3 \pm 2$, соответственно женщины из группы с ГСД были старше по возрасту. Индукция родов беременным с ГСД в большинстве своем проводилась в сроке гестации 38–39 недель. Среди пациенток с ГСД, достоверно чаще ($p < 0,05$) встречались такие осложнения в родах как первичная и вторичная слабость родовой деятельности, тазо–головная диспропорция, неубедительное состояние плода, травматизм в родах, по сравнению с группой контроля.

Так, роды были физиологическими в 57,5% (23 из 40) и 90 % (18 из 20) случаев, соответственно. Тазо–головная диспропорция наблюдалась в 27,5% (17 из 40) случаев в группе с ГСД, а у женщин с НТГ такого осложнения в родах не наблюдалось. Неубедительное состояние плода было отмечено в 15% (6 из 40) и 10% (2 из 20) случаев, слабость родовой деятельности в 22,5 % (9 из 40) и 5% (1 из 20) случаев, а травматизм в родах 50% (20 из 40) и 45% (9 из 20) случаев соответственно в группе с ГСД и НТГ. Интервал времени до наступления родов и времени до полного родоразрешения был относительно длиннее в группе с ГСД, но разница между группой контроля не достигла статистической значимости ($p > 0,05$). В то же время, не было никакой статистической разницы во времени между сравниваемыми группами в длительности 1го, 2го и 3го периодов родов.

Выводы

Таким образом, индукция динопростом не оказывает влияния на удлинение интервала времени до наступления родов и времени родоразрешения у беременных с ГСД. Часто встречаемые осложнения во время индукции родов у беременных с ГСД – это травматизм в родах в 50% случаев, слабость родовой деятельности в 22,5 % случаев, неубедительное состояние плода в 15% случаев.

REFERENCES. СНОСКИ. ИҚТИБОСЛАР

1. Айламазян, Э.К. Роль мелатонина в развитии гестационного сахарного диабета // Э.К.Айламазян, И.И.Евсюкова, М.И.Ярмолинская // Журнал акушерства и женских болезней. - 2018.- № 1.- С.85-91.
2. Айламазян, Э.К. Сахарный диабет и репродуктивная система женщины // Э.К. Айламазян, Е.И. Абашова, О.Н. Аржанова, В.С. Баранов, Н.В. Боровик, А.М. Гзгзян, И.И. Евсюкова, Р.В. Капустин, И.Ю. Коган, Т.У. Кузьминых, Е.В. Мишарина, Е.В. Мусина, В.С. Пакин, В.В. Потин, М.А. Тарасова, А.В. Тиселько, Е.В. Шелаева // Руководство для врачей. - Москва. - 2017
3. Ахметова, Е.С. Особенности течения беременности при гестационном сахарном диабете и прогнозирование диабетической фетопатии / Е.С.Ахметова, Н.В.Ларева, В.А.Мудров // Журнал акушерства и женских болезней. - 2017.- № 4. -С.14-24.
4. Блохин, Н.Г. Гестационный сахарный диабет/ Н.Г.Блохин, Д.М.Шевченко //Архив акушерства и гинекологии имени В.Ф. Снегирева. - 2017.- № 2.-С.61-67.
5. Боровик, Н.В. Результаты использования новых критериев диагностики и лечения гестационного сахарного диабета /Н.В.Боровик, А.В.Тиселько, О.Н.Аржанова // Журнал акушерства и женских болезней. - 2015. - №2 4. - С. 21-25.
6. Ботоева, Е.А. Гестационный сахарный диабет. Осложнения периода гестации. Перинатальные исходы / Е.А.Ботоева, Т.В.Богомазова // Вестник Бурятского государственного университета. -2017.- № 4.- С.62-66. - (Сер.Медицина и фармация.)
7. Бурумкулова, Ф.Ф. Акушерские и перинатальные осложнения при гестационном сахарном диабете / Ф.Ф.Бурумкулова, В.А.Петрухин, Р.С. Тишенина и др.// Журнал акушерства и женских болезней. - 2011. - № 3. - С. 69-73.
8. Бурумкулова, Ф.Ф. Ранний ультразвуковой прогноз развития макросомии плода у беременных с гестационным сахарным диабетом / Ф.Ф. Бурумкулова, В.А.Петрухин, С.Н.Лысенко и др. // Российский вестник акушера-гинеколога. -2011. - №5. - С. 4-7.
9. Gjesing, A.P. High prevalence of diabetes-predisposing variants in mody genes among danish women with gestational diabetes mellitus/ A.P.Gjesing, G.Rui, J.Lauenborg et al.// J.Endocr. Soc.- 2017.- Vol.1, № 6.-P. 681-690.
10. Immanuel, J. Screening and treatment for early-onset gestational diabetes mellitus: a systematic review and meta-analysis /J.Immanuel, D.Simmons // Curr Diab. Rep. -2017.- Vol.17, № 11.- P.115.
11. Landon, M.B. Mild gestational diabetes mellitus and long-term child health / M.B.Landon, M.M.Rice, M.W.Varner et al. // Diabetes Care. - 2015. - Vol. 38, № 3. -P. 445-452.
12. Sommer, C. Ethnic differences in BMI, subcutaneous fat, and serum leptin levels during and after pregnancy and risk of gestational diabetes/C.Sommer, A.K. Jenum, C.W.Waage et al. // Eur. J.Endocrinol.- 2015.- Vol.172,№6.- P.649-656.
13. Yang, S.H. Prediction of gestational diabetes mellitus in pregnant Korean women based on abdominal subcutaneous fat thickness as measured by ultrasonography/S.H.Yang, C.Kim, H.S.An et al. //Diabetes Metab.J.- 2017.- Vol.41.-P.486-491.

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF EXPERIMENTAL STUDIES
VOLUME-II, ISSUE-3

«Экспериментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz